

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE TRÊS RIOS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

**Impacto das Ferramentas IoT (Internet das Coisas) na Produtividade dos
Trabalhadores em Ambientes Multiconectados:
Um Estudo nas Empresas de Três Rios/RJ e Região**

THIAGO DOS REIS BERNARDES

2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE TRÊS RIOS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO**

**IMPACTO DAS FERRAMENTAS IOT (INTERNET DAS COISAS) NA
PRODUTIVIDADE DOS TRABALHADORES EM AMBIENTES
MULTICONECTADOS: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DE TRÊS RIOS/RJ E
REGIÃO**

THIAGO DOS REIS BERNARDES

Sob a Orientação do Professor

Robson Tavares da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Administração, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Três Rios, como requisito parcial para obtenção do título de **Bacharel em Administração.**

Três Rios, RJ
Fevereiro de 2023

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Biblioteca Central / Seção de Processamento Técnico

Ficha catalográfica elaborada
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

di dos Reis Bernardes, Thiago, 2000-
Impacto das Ferramentas IoT (Internet das Coisas)
na Produtividade dos Trabalhadores em Ambientes
Multiconectados: Um Estudo nas Empresas de Três
Rios/RJ e Região. / Thiago dos Reis Bernardes. - Três
Rios, 2023.
52 f.

Orientador: Robson Tavares da Silva. Trabalho de
conclusão de curso(Graduação). -- Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Administração de empresas,
2023.

1. Tecnologia digital. 2. Produtividade. 3.
Trabalhadores regionais. I. Tavares da Silva, Robson,
1978-, orient. II Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Administração de empresas III. Título.

CADASTRO Nº 115 / 2023 - DeptCAdmS (12.28.01.00.00.00.16)

Nº do Protocolo: 23083.009726/2023-35

Três Rios-RJ, 23 de fevereiro de 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO,
INSTITUTO DE DE TRÊS RIOS
CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO DAS FERRAMENTAS IOT (INTERNET DAS COISAS) NA PRODUTIVIDADE DOS
TRABALHADORES EM AMBIENTES MULTICONECTADOS: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DE
TRÊS RIOS/RJ E REGIÃO

THIAGO DOS REIS BERNARDES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como pré-requisito parcial para obtenção do
título de bacharel em Administração, Instituto
Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro.

Aprovada em 17/02/2023

Banca examinadora:

(Assinado digitalmente em 23/02/2023 16:11)

DAVI RIANI GOTARDELO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DeptCAdmS (12.28.01.00.00.00.16)
Matrícula: 1766609

(Assinado digitalmente em 24/02/2023 15:50)

PAULO LOURENCO DOMINGUES JUNIOR
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DeptCAdmS (12.28.01.00.00.00.16)
Matrícula: 1527717

(Assinado digitalmente em 23/02/2023 21:59)

ROBSON TAVARES DA SILVA
COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CoordCGAdm/ITR (12.28.01.00.00.00.12)
Matrícula: 3624392

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, que tem me concedido sabedoria e força para cada momento da minha vida. A minha família, que sempre me apoiou e me incentivou a seguir meus sonhos, dando oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Aos professores que me deram a base do meu conhecimento e me acompanharam desde o começo. Aos meus amigos, que se mantiveram firmes, que compreenderam o meu percurso acadêmico. Por fim, aos colaboradores que se dispuseram a participar da pesquisa, pois suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. A todos, muito obrigado, a luta é grande, mas o resultado é ainda maior, então só tenho a agradecer. Além de todos os meus agradecimentos, sinto-me honrado por ter tido a oportunidade de realizar este trabalho e por ter compartilhado momentos inesquecíveis com todos os envolvidos.

“A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro”.

(Peter Drucker)

BERNARDES, Thiago dos Reis. **Impacto das Ferramentas IoT (Internet das Coisas) na Produtividade dos Trabalhadores em Ambientes Multiconectados: Um Estudo nas Empresas de Três Rios/RJ e Região.** 2023. 52 p. Trabalho de Conclusão de Curso. DCAS – Departamento de Ciências Administrativas Sociais. Instituto Três Rios, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Três Rios, RJ, 2023.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo mostrar como a tecnologia em meio à internet influenciam na relação entre os trabalhadores e a organização. Foi estudada a situação tecnológica de trabalhadores regionais, para ver como aplicações móveis dentre à IoT (Internet das Coisas) podem auxiliar as empresas a melhorarem a sua produtividade. Para isso, foi realizado um estudo com trabalhadores, identificando como os sistemas de tecnologia são usados e como a internet pode contribuir para a formação de uma solução. Observando como se relacionam os colaboradores, com a tendência de organizações mais eficazes na tecnologia com a utilização de aplicativos “*smart*”. Espera-se que, com o presente estudo, Três Rios e região, possam aproveitar os benefícios da tecnologia digital para melhorar o ambiente laboral.

Palavras-chave: Tecnologia digital. Produtividade. Trabalhadores regionais.

BERNARDES, Thiago dos Reis. **Impact of IoT (Internet of Things) Tools on Workers' Productivity in Multiconnected Environments: A Study in Companies from Três Rios/RJ and Region.** 2023. 52 p. Completion of course work. DCAS – Departamento de Ciências Administrativas Sociais. Instituto Três Rios, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Três Rios, RJ, 2023.

ABSTRACT

This work aims to demonstrate how technology along with the internet can help workers to be more productive. The technological situation of regional workers was studied, to see how mobile applications in the midst of IoT (Internet of Things) can help companies to improve their productivity. For this, a study was carried out with workers, identifying how technology systems are used and how the internet can contribute to the formation of a solution. Observing how employees relate to the trend of more effective organizations in technology with the use of "smart" applications. The viability of this research is ensured by the importance of studying new technologies with strategic tools and by the originality of the approach. It is hoped that, with the present study, Três Rios and the region will be able to take advantage of the benefits of digital technology to improve the work environment.

Keywords: Digital technology. Productivity. Regional workers.

LISTA DE GRÁFICOS E FIGURA

Gráfico 01: Faixa etária	19
Gráfico 02: Formação - Grau de escolaridade	20
Gráfico 03: Tempo de trabalho na organização	20
Gráfico 04: Gênero.....	21
Gráfico 05: Quantidade de funcionários têm nas empresas	21
Gráfico 06: Ramo das empresas	22
Gráfico 07: Sede das empresas	22
Figura: Mapa de Três Rios/RJ e Região (cidades englobadas)	23
Gráfico 08: Possuir um <i>smartphone</i> (celular com disponibilidade de acesso à internet)	24
Gráfico 09: Cenário de pandemia e ordem da companhia	24
Gráfico 10: Interação da empresa com os funcionários através de aplicativos/plataformas.....	25
Gráfico 11: Utilização de aplicativos de entrega de comida ou de transporte na empresa.....	26
Gráfico 12: Métodos de comunicação que a empresa utiliza	26
Gráfico 13: Aceitação por uso de aplicativos para melhorar o desempenho no trabalho	27
Gráfico 14: Conhecimento sobre IA.....	28
Gráfico 15: Preocupação com perda de emprego para IA	28
Gráfico 16: Uso de assistentes virtuais pelos trabalhadores	29
Gráfico 17: Conhecimento sobre o Metaverso	30
Gráfico 18: Utilização do conceito de Metaverso na empresa.....	31
Gráfico 19: Percepção da relação do Metaverso com demais tecnologias.....	32
Gráfico 20: Oportunidades e desafios profissionais no Metaverso	33
Gráfico 21: Utilização de aplicações online para melhorar a sua base de conhecimento e/ou Resolver situações do trabalho	34
Gráfico 22: Uso do app alarme para acordar ou lembrar eventos ou reuniões	34
Gráfico 23: Organização de tarefas	35
Gráfico 24: Uso de serviço de geolocalização	36
Gráfico 25: Uso de aplicativos para lazer	37
Gráfico 26: Substituição de produtos físicos por <i>smartphones</i> para melhorar desempenho no trabalho.....	37
Gráfico 27: Consulta e transferência bancária online	38
Gráfico 28: Conhece ou já ouviu falar de IOT (Internet das Coisas)	39
Gráfico 29: Satisfação com a IoT (Internet das Coisas) para uso no trabalho	40
Gráfico 30: Tipos de IOT (Internet das Coisas) que pode(m) ajudar no ambiente de trabalho	41

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	4
2.1. Objetivo Geral.....	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. JUSTIFICATIVA	5
3.1. Importância	6
3.2. Originalidade	7
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
4.1. Disposição dos Negócios e Tecnologia	8
4.2. Atuação de Sistemas Interligados.....	13
4.3. Relação dos Trabalhadores Com a Eficiência	14
4.4. Exploração Sobre o Tema Metaverso.....	15
4.5. Desenvolvimento das Ferramentas e Meio de Análise	16
5. METODOLOGIA DA PESQUISA	17
6. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS	19
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	45
APÊNDICE – QUESTIONÁRIO	48

1. INTRODUÇÃO

A comunicação entre as diferentes plataformas físicas e online podem proporcionar aos trabalhadores uma experiência mais otimizada de trabalhar, produzindo mais, podendo mesclar o que se pode chamar de “mundo virtual” com o “mundo real”, tendo diversos ganhos nas aplicações de quem utiliza, sob a grande influência da evolução das ferramentas tecnológicas.

O momento atual tem se mostrado propício à era da nova Revolução Industrial, muitas empresas estão se encaminhando para compreender o novo modo de desenvolvimento interno das organizações e se adequarem ao modelo revolucionário de negócios. Nesse sentido, se mostra necessário no Brasil um longo processo para capacitar as organizações a se adaptarem à era da nova Revolução Industrial, uma vez que, de alguma forma, já foram afetadas por essa necessidade. Explorada pelos administradores, sociólogos e economistas nas organizações do Brasil, as ferramentas da “Internet das Coisas” podem trazer benefícios à gestão da empresa. Este trabalho tem como objetivo a realização de um estudo em uma empresa, de forma a verificar como um sistema de utilização da tecnologia nos variados dispositivos conectados à rede, configurados de forma adaptada, como aplicativos móveis, podem auxiliar a empresa a conduzir melhor seus serviços prestados e melhorar a qualidade de vida juntamente à produtividade.

As pessoas necessitam de desenvolvimento profissional para se manterem relevantes no mercado de trabalho atual. A tecnologia digital trouxe revoluções na comunicação e na oferta de serviços, sendo a internet uma grande aliada, pois agiliza tarefas e reduz custos. Isso aumenta a produtividade e, conseqüentemente, os ganhos financeiros. Além disso, a internet aproxima as pessoas, diminuindo distâncias.

Seguindo este princípio, conclui Gorender (1997), as novas tecnologias para comunicações a longa distâncias, permitem que sejam realizadas em tempo real transações internacionais e multinacionais de informação e de finanças, funcionando o dia inteiro, com operações muito velozes. Diante desse cenário, as organizações estão exigindo funcionários mais instruídos e qualificados para operar as máquinas, ferramentas e desempenhar as diversas funções existentes. Como solução, as

empresas estão investindo mais em treinamentos para reduzir a rotatividade dos colaboradores. A tecnologia da informação ainda não consegue substituir todos os movimentos repetitivos que os operários ainda precisam realizar e muitos desses acarretam consequências físicas e psicológicas, como lesão por esforço repetitivo, enfermidade neuromuscular e neurológicas, porém tem um grande peso na capacidade de facilitar a produção.

As organizações brasileiras, segundo Gorender (1997), enfrentam o desafio de abandonar a tradição herdada da década de 80 de terem pouco incentivo à inovação e à mudança. Isso se deve, principalmente, às limitações impostas pela situação econômica da época. Então, a partir dos anos 90, com a abertura do mercado internacional através de concorrências estrangeiras, passaram a se empenhar em promover maiores investimentos em tecnologia na necessidade de inovação e aumento da produtividade.

Partindo dessa premissa, as tecnologias usadas são muito pensadas em proporcionar mais renda, então pensar mais nos seus colaboradores faz parte de todo o processo. Segundo Shiller (1992), o funcionário que tem conhecimento de variadas ferramentas se torna um interrogador sobre diversificadas possibilidades, de modo até ser capaz de antever problemas e corrigi-los. Existe uma infinidade de estruturas geradoras de software, mas o importante é que elas cheguem aonde se propõe chegar, ou seja, o trabalhador não precisa saber de todos os meios existentes de ferramentas, mas as que proporcione maiores capacitações no desenvolvimento do trabalho.

Nesse sentido, cidades inteligentes estão surgindo para melhorar a mobilidade e a segurança das regiões. Os usuários podem monitorar a acessibilidade de uma região a partir de dispositivos móveis em tempo real, informando problemas através de aplicativos, incluindo fotos e vídeos, dessa forma, podendo contribuir para o planejamento urbano (SANTAELLA, 2008).

Em conformidade com os pontos abordados, o presente estudo será aplicado com empresas de diferentes setores e tamanhos, com o intuito de compreender melhor as relações das aplicações digitais no ambiente de trabalho da região, e como isso afeta as atividades dos funcionários. Visto que há uma atual demanda de produtividade para alavancar o negócio em meio à globalização, a análise em questão se baseia em um levantamento de dados, visando corroborar com o desenvolvimento das empresas, observando as situações que precisam de planejamento, melhoria na qualidade da operação e possíveis maneiras de estabilizar o ambiente.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O intuito deste trabalho é demonstrar como os softwares podem ajudar os trabalhadores a serem mais produtivos, por meio de uma pesquisa e análise dos dados junto aos atores envolvidos, no intuito de auxiliar na compreensão do momento atual da vida digital dos trabalhadores da região.

2.2. Objetivos Específicos

- Compreender como a utilização de aplicações de dispositivos IoT conectados à internet, podem auxiliar no ambiente laboral.
- Demonstrar como a tecnologia digital está atuando entre os funcionários e as empresas.
- Identificar o atual entendimento dos funcionários sobre a Internet das Coisas (IoT) atuante nas organizações.

3. JUSTIFICATIVA

A necessidade atual do Brasil em aderir a novas abordagens tecnológicas, para que isso seja mais bem implementado, visando nortear aplicações úteis à cadeia produtiva, no sentido de buscar diminuição do stress dos trabalhadores e ganho de produtividade.

No Brasil, o impacto que a pandemia da Covid-19 foi grande, a necessidade do cenário digital ficou mais evidente, muitas empresas optaram pelo modelo híbrido (presencial e a distância), porém as que não utilizavam ferramentas de colaboração com tecnologia em nuvem, descobriram a importância de implementar, não obstante, a efetivação precisa atender a demanda real e isso exige pesquisas sobre o que as mudanças na estrutura pode causar.

Muitos líderes atualmente estão tendo que possibilitar maneiras de capacitar os funcionários, entretanto, precisam planejar o desenvolvimento correto dos processos internos, envolvendo a cultura, equipe e os equipamentos, para isso é necessário questionários para atender as possíveis questões dos diretores, nos quais estão verificando maneiras de combinar os espaços de escritório para conferências e reuniões com o intuito de tomar decisões eficazes.

A utilização de novas tecnologias no ambiente de trabalho está se tornando cada vez mais comum, portanto, é cabível que sejam realizados estudos para entender a importância e a originalidade.

A importância é dada em relação ao bem-estar dos trabalhadores à capacidade produtiva das empresas, enquanto a originalidade ligada ao número de estudos universitários que são realizados. Portanto, a seguir, é possível entender que é válido realizar análises em cada um deles para obter resultados.

3.1. Importância

Diante dos artigos publicados nas últimas décadas, é perceptível a importância do estudo das novas tecnologias com ferramentas estratégicas para a sociedade, é possível identificar que a metodologia do estudo de pesquisa qualitativo se mostra relevante, dessa forma, pode ser possível a união do empirismo com os artigos acadêmicos para se obter conclusões. É notável que houve poucos estudos anteriores no Brasil sobre o tema, serão necessárias mais análises para melhores resultados, de modo geral, é possível identificar os principais problemas e colocá-los sob domínio conceitual.

Entender como a utilização da tecnologia pode afetar o bem-estar dos trabalhadores e das relações que ocorrem na empresa, visto que isto pode auxiliar na capacidade produtiva.

Identificar as possíveis necessidades operacionais da atualidade no ambiente laboral conectado à internet, na qual se compete um conjunto de circunstâncias, as quais visam qualificar os serviços produzidos.

Os trabalhadores podem ter maior liberdade para complementar no serviço formas alternativas de gerir as atividades, aprimorando o foco e estabelecer maior competição.

As empresas precisam estar em constante evolução para se manterem no mercado a longo prazo, atualmente isso representa que quanto mais tecnológica mais probabilística é a chance dessa empresa estar na liderança, a exemplo temos no Brasil em 2021 em 1º lugar Vale, 2º Petrobras, 3º Itaú Unibanco e 4º Ambev, todas essas empresas têm em comum o investimento contínuo na tecnologia (Jehniffer, 2021).

3.2. Originalidade

A área da tecnologia computacional voltada ao ambiente laboral por meio de aplicativos de celulares como ferramenta de auxílio direto a produção no Brasil, dentro das organizações, de modo geral, ainda é pouca explorada, desse modo, o tema escolhido possui restritas bases acadêmicas e científicas da administração, por precisar da evolução que vem ocorrendo, com o aumento da utilização de dispositivos tecnológicos, não apenas interno às empresas, mas externo aos cidadãos.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1. Disposição dos Negócios e Tecnologia

O ambiente é afetado pelo homem, o mesmo só atua sobre seus atos quando possui um algo que possa utilizar, conforme Cervo e Bervian (1983, p. 19), assim a ciência é relacionada ao homem pelos seus instrumentos que possibilitam a análise dos conceitos concebidos e selecionados de modo a relacionar com o raciocínio separando o que se deve dialogar com a construção da ciência, do estudo do método a ser utilizado, com o intuito de gerar resultados cientificamente comprovados.

A grande revolução de microcomputadores pessoais impactou milhares de pessoas, movimentou toda uma economia, mudou o modo de se comunicar, e ainda deverá acertar um número muito maior de pessoas, proporcionará tanto benefícios quanto problemas em uma espécie de revolução, unidades do sistema online e conexões à internet, uma variedade de ferramentas de criação. Este é o princípio da quarta revolução industrial explorada, mostrando que isso cria um negócio, possibilita a existência da inteligência artificial, e faz parte do real impulso que será pelas novas “aplicações”, novas ferramentas onde conseguem condecorar necessidades que ainda antes pouco imaginadas, assim temos uma grande relação entre indivíduos empresas e governos conectados, os quais podem tomar decisões fundamentais (GATES, 1995 apud SCHWAB).

Sobre como as mudanças tecnológicas podem mudar a produção, podemos afirmar que:

O otimismo está fundamentado numa pesquisa feita pela *Technology Review* americana, que indica que, há um ano, a maioria dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estava passando pelo ponto mais baixo do que se conhece como curva J de produtividade. Impulsionado por avanços em tecnologias digitais, como inteligência artificial, o crescimento agora está acelerado (BRYNJOLFSSON e PETROPOULOS, 2021).

Para Gaither e Frazier (2002, p. 22), as estratégias nas quais a Dell e os Correios americanos desenvolviam, tinham a satisfação do cliente como prioridade. A Dell Computer Corporation levando computadores melhorados com preços mais acessíveis garantindo uma relação saudável entre o cliente e o fabricante durante o ciclo de vida do produto, à satisfação do cliente que é priorizada em todas as operações, além da empresa utilizar o método pesquisa e desenvolvimento, no qual se baseia se beneficiando de conhecimento dos relacionados ao ramo de tecnologia. Em uma espécie de filosofia de negócios busca-se construir sob demanda, os clientes possuem especificidades nas suas necessidades e isso pode ser favorável a estrutura da empresa, na qual poderá atender desde clientes únicos até outros clientes maiores. No mesmo sentido os Correios dos EUA visam melhorar a eficiência de seus trabalhadores no âmbito geral da empresa, melhorar o desempenho financeiro, desenvolvendo oferecer serviços mais rápidos, eficientes e confiáveis em toda a região atuante, ademais possuem um objetivo de colocação como primeiro lugar do setor.

As novas tecnologias quando sozinhas não são o suficiente para elevação acentuada da produtividade com benefícios significativos, os investimentos devem ocorrer junto a novos processos de negócios, habilidades e outros tipos de capitais intangíveis. A exemplo na história, foi a chegada da energia elétrica nas fábricas que mesmo presente necessitou de duas décadas para que a transformação ocorresse, os gerentes precisaram se reinventar usando novos maquinários e técnicas que utilizassem a eletricidade, dessa forma a produtividade teve um aumento real (Brynjolfsson e Petropoulos, 2021).

O ambiente atual do século XXI necessita de transformações rápidas nos negócios para se adaptar às volatilidades, o que pode justificar o tempo de sobrevivência das empresas que esteve em queda. As *startups* estão com novos horizontes estratégicos, a pandemia da Covid-19 pegou o mercado de surpresa, assim fez fomentar ainda mais as *Deep Techs*¹, exemplos como o UBER e Airbnb, que não inventaram tecnologia nova, apenas utilizaram do que já existia, incrementando a conexão de oferta e demanda da rede (SANTAELLA, 2008).

Recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, compreendem um agrupamento de recursos para agregar aos sistemas de informação. A Tecnologia da Informação (TI) é manejada para solucionar e desenvolver atividades, assim é necessário utilizar esse recurso de maneira apropriada, agrupando os dados do sistema e transformando-os em vantagem competitiva (Velloso, 2014).

As empresas estão mudando em virtude do meio tecnológico da informação, assim exigindo mais dos profissionais da área, enquanto antes a principal e única preocupação seria adquirir infraestrutura (equipamentos, servidores e redes) e desenvolver formas de aplicações desses recursos para atender as necessidades. No momento atual, estão ocorrendo rupturas deste cenário devido às fortes competições do mercado, fazendo ter grande peso sobre os custos dos sistemas produtivos, relação com os consumidores e na gestão de informações (Francisco, 2017).

Alguns dos fatores que influenciam na transformação digital são a técnica, negociação e a política, isso tem peso nos gestores de TI, os quais precisarão ter a habilidade necessária em busca de novas técnicas. Não basta possuir os recursos como a implantação de sistemas e aplicativos, é preciso o entendimento geral para gerenciar os projetos (Francisco, 2017).

¹ As *Deep Techs* são empresas, como *startups* que usam uma combinação de tecnologias mais avançadas, de hardware e de software para buscar resolver problemas complexos. Elas podem ser usadas para criar produtos, soluções que não existiam antes, e são usadas para melhorar as soluções existentes, processos e melhorar o desempenho.

Novas tecnologias que estão surgindo como internet das coisas (IoT), *Business analytics (big data)*, e inteligência artificial requerem dos gestores um profissional conhecedor das potencialidades e aplicações possíveis. O mercado está em constante mudança tecnológica, nesse sentido, os segmentos não vão utilizar de forma igual as novas tecnologias, isso depende da necessidade e o ponto de benefícios para o negócio. É observável que as redes de informações trazem informações úteis, com sensores para temperatura, chuva e trânsito, isso pode auxiliar na redução de custo e melhoria de desempenho (Francisco, 2017).

A chamada quarta revolução industrial envolve muitas mudanças tecnológicas, estão são advindas das mudanças da era atual, onde, as tecnologias digitais potencializam as capacidades de conectividade, interação, entretenimento e aquisição de produtos e serviços. A sociedade muda e o mundo dos negócios mudam junto, isso, imersos na era digital. O significado de transformação digital está ligado à velocidade exponencial que as mudanças disruptivas conseguem moldar o cenário para trazer ganhos incrementais pela digitalização. Assim, quanto mais disruptiva a empresa que utiliza a digitalização maior a chance de vencer na corrida tecnológica, as que não se adequarem a essas pressões estão se tornando irrelevantes (SILVA, 2018).

Segundo o Fórum Econômico Mundial, como exemplo da aplicabilidade destes conceitos, é estimado que o mercado de produção de Óleo e Gás (O&G), com o impulsionamento da transformação digital captem mais de US\$ trilhão de valor, sendo 60% deste para empresas e 40% para a sociedade, com o ganho na área de segurança operacional, integridade de ativos, redução do investimento, do custo operacional, aumento da produtividade, da conformidade e da transparência dos processos administrativos. Deste modo, os líderes devem estar atentos à realidade da quarta revolução industrial, o qual traz pontos positivos (velocidade operacional) como pode trazer pontos negativos (incerteza, complexidade e vulnerabilidade). Assim, a liderança deve proporcionar à equipe condições de trabalho para favorecer e instigar a inovação de forma ampla e clara na empresa, e que tenha aceitação e benefícios para a sociedade (SILVA, 2018).

O nuance entre “*exploitation e exploration*” está relacionado a busca pela inovação, é preciso haver um equilíbrio na escolha das direções tecnológicas, as vezes não é falta de busca, é um problema de direção. Há vários setores pesquisando por soluções, dessa maneira, os autores argumentam que é preciso ser utilizado mais de um conjunto de conhecimento com um destino em comum para haver sucesso dentro da arquitetura de uma inovação (Tidd e Bessant, 2015).

Os gestores com uma estrutura cognitiva estável podem ter dificuldades quando a mentalidade precisa ser alterada porque exige que eles reorganizem seus pensamentos. Em vez de simplesmente adicionar informações, a estrutura do quadro deve ser alterada, só assim as empresas percebem e usam esses dados adequadamente. Eles devem "pensar fora da caixa", o que é desafiador, considerando o quão estruturado e resiliente é o processo, em que ocorre sua exploração limitada (Tidd e Bessant, 2015).

Os percursos para captação, armazenamento e transformação de dados, onde o atuante no negócio compreende bem esse caminho, é chamado de "Inteligência de Negócios", tendo como objetivo a agregação de dados, a fim de gerar relatórios para uma tomada de decisão mais segura. Os dados não se restringem ao lucro empresarial, tem sido utilizado em variadas áreas como de comunicação, relações públicas, gestão de pessoas, qualidade, como uma maneira de aprimorar os produtos, serviços e desenvolvimento de pessoas de forma mais adequada. Por consequência, esse fator auxilia na geração de receitas maiores, porque torna mais fácil a compreensão do ambiente (Stabile e Silva, 2016).

4.2. Atuação de Sistemas Interligados

A informação distribuída ajuda as cidades a crescerem usando tecnologias como celulares, sinais de rádio e sensores. Dessa forma, segundo Prado (2014), a informação distribuída sustentada pela contribuição social, permeia uma cidade com desenvolvimento da infraestrutura de informação, assim a quantidade de dados fica em uma escala bem maior contribuindo para a cidade por meio principalmente de usuário móveis, de sistema RFID (identificação de rádio frequência) e sensores. Esses dispositivos podem ser considerados onipresentes, que podem estruturar uma cooperação para o sistema da inteligência humana, artificial e coletiva, permeadas.

Além disso, empresas e cidades são favorecidas pelo sistema de armazenamento de dados, auxiliando na geração de informações que ainda não tiveram o pleno desenvolvimento, pela complexidade, um grande volume de dados proporciona uma melhor capacidade no modelo de análise para a criação de novas ferramentas que sejam a base de mais bem tomadas de escolha, intrínseco a um sistema programável.

Por finalidade, a proposição na qual a organização busque continuamente melhorias enfatizando o bem-estar dos colaboradores, busca sempre reduzir custos e gargalos os quais possam causar empecilhos laborais. Assim, a tecnologia digital é relevante para que os trabalhadores estejam satisfeitos com o ambiente de trabalho e desenvolvam as atividades de forma adaptativa.

Nesse sentido, as cidades inteligentes estão surgindo, a busca por melhoria na mobilidade segurança está previsto a partir do momento em que os usuários em tempo real, utilizando-se de dispositivos móveis, os próprios podem monitorar a acessibilidade de uma região informar em um aplicativo livre modelo atual de problema, podendo acrescentar anexos como fotos e vídeos além de poder contribuir com a perspectiva de um sistema de planejamento Urbano (Santaella, 2008).

De acordo com Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) uma organização totalmente brasileira na produção de latas de aço, que conseguiu ter um crescimento consecutivo durante vários anos se consolidando no mercado brasileiro, com sua busca pela inovação tecnológica elevada, foi considerada em anos como uma das melhores empresas a se trabalhar no Brasil. Dito isso, a Brasilata conseguiu um título como sendo uma referência no (IBI) Índice Brasil de Inovação, com um ritmo acelerado em inovações “completas” envolvendo todo o processo até a venda. Por meio de um sistema de feedback e ideias propostas que os operários no chão da fábrica podem propor livremente, tem-se um acúmulo de informações que estão em meio a introdução do *just-in-time*, além disso, possui um sistema de premiação para a ideia que for aprovada, mesmo as ideias que não tiverem sido aprovadas são recomendadas como meio de incentivo.

Ainda segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) a empresa Starwood Hotéis and Resorts possui em seu repertório uma qualidade elevada do serviço oferecido, ficando entre uma das melhores empresas do mundo para se hospedar. O sistema que envolve a organização está presente nas chamadas faixas pretas do sistema seis sigma, no qual utiliza cinco passos principais: definir, medir, analisar, aperfeiçoar e controlar. Essa operação de melhoramento da empresa recebe um suporte pela Intranet da organização, abrangendo as operações, níveis de atendimento e desempenho financeiro.

4.3. Relação dos Trabalhadores Com a Eficiência

Os trabalhadores são importantes para ajudar a controlar e medir como as coisas estão sendo feitas. Se fizermos isso bem, poderemos recompensar aqueles que trabalharam mais. Assim sendo, Ballou (2006) cita que os trabalhadores são parte relevante nas participações do custo total e na relação do estabelecimento de padrões. Estes padrões são significativos para gerenciar o modo ideal de se trabalhar captar dados para serem analisados e formarem uma referência de desempenho, com o intuito de auxiliar na proporção da remuneração. Um sistema de incentivos com recompensas para os trabalhadores mais produtivos também pode ser aplicado.

As divergências nas relações, especialmente no tocante à transparência em relação às informações, têm sido colocadas como um importante aspecto nos processos de gestão e que sustentam a evolução da governança corporativa. A falta de transparência de muitas empresas e, até mesmo, sua conduta nem sempre correta com os acionistas minoritários são constantemente apontadas como origem para o mau funcionamento do mercado acionário, acarretando graves consequências para a eficiência da economia como um todo (Lopes, 2010).

Continuando Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), o novo modelo de operação pela internet estabelecido pela empresa Progressive Insurance de automóveis, possibilitou uma redução nos custos operacionais, o que resultou além disso numa maior satisfação pelo consumidor que pode por meio de um site disponibilizado pela organização de maneira rápida e prática realizar o pagamento, pedir indenização entre outras necessidades como mudança de endereço ou consultas de valores a pagar, caso necessário sem grandes complicações.

4.4. Exploração Sobre o Tema Metaverso

Os princípios do Metaverso, foram se desenvolvendo com mais força a partir dos meados dos anos 70, surgindo assim, os pequenos "mundos virtuais" entrelaçados aos jogos online, além da possibilidade de bate-papos. As pessoas começaram a ter capacidade de ter relações em salas virtuais à distância, por meio da informação digital (SCHLEMMER, 2008).

O termo Metaverso aparece pela primeira vez no livro de romance *Snow Crash* de 1992 do autor Neal Stephenson, não definindo claramente sobre o que é Metaverso, mas dando as primeiras exibições sobre se tratar de um mundo virtual persistente. Após isso, a ascensão de plataformas mais imersivas de mundo virtual ocorre com maior notoriedade quando o Second Life, o Minecraft e o Roblox trouxeram um novo foco para a internet, permitindo que jovens usuários construíssem e explorassem mundos virtuais, interagissem com os outros, criassem conteúdo e reproduzissem experiências imersivas. Dessa forma, o surgimento desses mundos virtuais também gerou caminho para o Metaverso, que permitirá que as pessoas vivam, trabalhem e se conectem de forma totalmente digital (BALL, 2022).

4.5. Desenvolvimento das Ferramentas e Meio de Análise

Com o surgimento da internet, que se iniciou em um momento difícil, na época da Guerra Fria, nos Estados Unidos da América, a internet era mais uma ferramenta para auxiliar na transmissão de informações rápidas, por meios descentralizados e se tornou uma vantagem para o sistema do país. A partir do final dos anos 80 a rede é melhorada, dando início aos serviços de comunicação que poderiam transmitir texto, som, imagem e vídeo, o número de usuários cresceu rapidamente. Na década de 90 o Brasil já possuía o equivalente a 300 mil brasileiros conectados à internet e esse número tinha tendência de dobrar a cada ano (SHILLER, 1992).

Na existência do conceito da relação sobre a agregação de produtividade está relacionado ao cálculo entre as saídas nas quais são os produtos e nas entradas que são a base dos insumos. CORRÊA E CORRÊA apud Norsworthy e Jang (1992) a produtividade faz parte da complexidade da economia, e possui associação entre a física e unidade de medida parcial, como exemplo, máquinas por homem-hora, na quantidade que for aumentando essas relações é necessário representar pelo “valor” do resultado das saídas pelo custeio das entradas, significando uma fração das saídas pelas entradas, e uma variação na produtividade.

5. METODOLOGIA DA PESQUISA

Conforme Lakatos e Marcone (2003), o estudo aprofundado de um determinado caso parte da construção do método monográfico consistindo em estudar indivíduos, condições, instituições, profissões, comunidades ou grupos selecionados a fim de se obter uma difusão, sendo o princípio, o estudo de um tema escolhido, para assim observar as diferentes causas que que estão influenciando.

Para Creswell (2007), o conhecimento é baseado em suposições que estão direcionadas a um projeto específico escolhido pelo pesquisador. Quando aprofundado no projeto, se torna imprescindível trazer estratégias de investigação.

Finalmente, ressaltamos a importância de uma articulação constante entre a pós-graduação e a iniciação científica, formando pessoas que sejam críticas e construtoras de conhecimento científico válido. Nesse contexto, defendemos que a responsabilidade social da linha de pesquisa refere-se à formação acadêmico-científica ampla e à interação com a sociedade, portanto, tem papel primordial para as ciências pós-modernas e, nesse caso, para a ciência da informação (Valentim, 2010).

Segundo Creswell (2007), um projeto de levantamento de dados compreende a quantidade numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população utilizando um estudo de uma amostra, a partir disso, o pesquisador realiza as possibilidades de entendimento sobre esta população. Existe a possibilidade de encontrar uma amostra e generalizar para quantidades maiores em um experimento feito pelo investigador, além de controlar os fatores que influenciam nos resultados e verificar o impacto de uma intervenção no experimento. Como forma de trazer resultados mais verídicos, o investigador deve escolher de forma aleatória a população, a comparação entre grupos também pode ocorrer para que se entenda se é o tratamento do experimento realizado ou pelas características das pessoas de um grupo.

Para Lakatos e Marcone (2003), existem 3 níveis figurados das variáveis no “universo” da ciência, sendo o primeiro a análise dos fatos, fenômenos, comportamentos e atividades reais, o segundo as hipóteses e no terceiro as teorias via hipóteses válidas e sustentáveis, desses o mais importante é a passagem do segundo nível para o primeiro nível.

Deve envolver uma diversidade de análises dos dados quando estiver no planejamento, esses dados fornecerão a base para a geração de saberes que possam ser interpretados e entendidos. Creswell (2007), nesse processo é necessário que haja preparação dos dados para análise, conduzir análises diferentes, estudar a fundo os resultados dos dados. Assim, o entendimento geral pode ser composto de diversos processos genéricos transmitindo um significado.

As entrevistas foram formuladas a partir de um questionário composto por 30 perguntas que visaram analisar as experiências da tecnologia utilizada por meio de aplicativos de comunicação, gerenciamento de atividades e produtividade. Foram incluídas perguntas sobre o cargo, nível de habilidade com as tecnologias recentes, quais fatores tecnológicos externos influenciam nas atividades e se os funcionários veem os aplicativos como forma de aprimorar a relação laborais.

Partindo disso, sucedeu a pesquisa constituída por um grupo de 23 pessoas maiores de 18 anos, efetivados, sendo distribuídos pela soma de diversas empresas. O formato de interação com os entrevistados foi realizado tanto de forma presencial quanto online.

Após a aquisição dos dados, eles foram processados no Microsoft Excel, utilizando técnicas de estatística descritiva. Estes resultados foram gerados em forma de gráficos para direcionar a análise dos resultados e discussões desse estudo. Com relação às limitações dos estudos, o objetivo não pôde ser alcançado de forma amostral, devido à regionalidade, à quantidade limitada de questões aplicadas a um grupo específico não amostral, entre outros fatores.

6. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

O questionário teve o objetivo de identificar o perfil dos entrevistados e suas ações em relação à gestão de tecnologia. Os dados obtidos foram apresentados em forma de gráficos, o que facilitou a visualização e interpretação dos resultados.

Primeiramente foi levantada a faixa etária dos participantes, conforme mostrado no gráfico 01.

Gráfico 01: Faixa etária

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

De acordo com o gráfico 01, a distribuição da faixa etária dos respondentes se mostra assim: 78,3% compreendida entre 18 e 25 anos, 17,4% entre 26 e 35 anos e 4,3% acima de 56 anos.

Também buscou-se descobrir o nível de educação - qualificação acadêmica, os dados estão no gráfico 02.

Gráfico 02: Formação - Grau de escolaridade

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O gráfico 02 indica que 47,85% possuem ensino superior, 43,5% têm ensino médio, 4,3% são pós-graduados e mestrado e doutorado 0% respectivamente. Entende-se disso que para os trabalhadores pesquisados possuem um nível de educação relativamente elevado, possuindo ensino superior e ensino médio. No entanto, há um nível relativamente pequeno ou inexistente de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Além disso, também se examinou o período de trabalho na empresa dos entrevistados, que é divulgado no gráfico 03.

Gráfico 03: Tempo de trabalho na organização

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Este gráfico 03 indica que 30,4% dos entrevistados trabalharam por um período de menos de 12 meses, enquanto 39,1% possuíam experiência laboral de mais de um ano, e 30,4% haviam trabalhado por um período de 4 anos ou mais. Esta informação indica a quantidade de tempo que cada um dos entrevistados dedicou ao trabalho.

Foi realizada uma busca para descobrir o sexo dos participantes, os dados podem ser vistos no gráfico 04.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

De acordo com o gráfico 04, mostra que a maior parte dos participantes da pesquisa é constituída por mulheres, que representam 52% do total, enquanto 47,8% são do sexo masculino.

O gráfico 05 indica quantos funcionários a empresa possui.

Gráfico 05: Quantidade de funcionários têm na empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Os resultados mostram que 21,7% das empresas em que situam os funcionários pesquisados contam com um número de 1 a 10 colaboradores, enquanto 26,1% possuem entre 11 e 30 colaboradores. Além disso, 8,7% das empresas possuem entre 31 e 100 trabalhadores e 43,5% possuem mais de 101 empregados. O diagrama 06 demonstra o setor em que a empresa atua.

Gráfico 06: Ramo da empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O gráfico 06 mostra que, dos empreendimentos existentes, 43,5% pertencem ao setor industrial, 30,4% ao ramo de comércio, 26,1% ao segmento de serviços.

O gráfico 07 apresenta a distribuição geográfica das empresas.

Gráfico 07: Sede das empresas

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O sétimo gráfico indica que as filiais estavam localizadas, 69,6% das sedes são de três rios, 4,30% Paraíba do Sul, 4,30% Sapucaia, 8,70% Levy Gasparian, 4,30% Bemposta e 4,30% Juiz de Fora.

A seguir está a figura do mapa das regiões abrangidas que é apresentado para facilitar a visualização das áreas cobertas por cada região, bem como suas dimensões.

Figura: Mapa das regiões em torno de Três Rios (cidades englobadas)

Fonte: CEPERJ - Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro (2013) – Adaptado.

Na sequência, a pesquisa buscou saber se os entrevistados possuem *smartphone* (celular com disponibilidade de acesso à internet), conforme demonstrado no gráfico 08.

Gráfico 08: Possuir um *smartphone* (celular com disponibilidade de acesso à internet)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No gráfico 08 a pesquisa revelou que todas as pessoas testadas têm um aparelho celular que possui conexão à internet. É significativo o fato de que todos possuem acesso à tecnologia e podem usar seus dispositivos para aumentar sua produtividade e rentabilidade no trabalho.

Sobre a dificuldade no trabalho acentuada devido à pandemia, ainda conseguindo manter a organização e o funcionamento adequado da empresa, os resultados são demonstrados conforme gráfico 09.

Gráfico 09: Cenário de pandemia e ordem da companhia

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Sobre o gráfico 09, 65,2% responderam que, apesar da dificuldade aumentada devido à pandemia da covid-19, foi possível manter a organização e o funcionamento adequadamente. 13% disseram que a dificuldade foi tamanha que ocasionou um declínio na organização e no funcionamento. Por fim, 21,7% não perceberam alterações significativas.

O gráfico 10 tem a intenção de descobrir quais aplicativos a empresa usa para comunicação com os funcionários.

Gráfico 10: Interação da empresa com os funcionários através de aplicativos/plataformas

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Esta pesquisa indica que a empresa tem uma forte presença na plataforma Whatsapp, com 91,30% das interações sendo realizadas através desta ferramenta. Google Meet também é usado em 21,70% das interações, seguido por LinkedIn e Instagram, ambos com 13%. E-mail e telefone fixo são usados em 4,30% das interações, enquanto o Email e o Skype são usados em 4,30%. Por fim, o Facebook (Messenger) é usado em 8,70% das interações, enquanto Signal, Telegram, Hangouts e Viber não são usados.

O próximo gráfico 11 visa descobrir se o indivíduo já usou ou utiliza um aplicativo de entrega de comida ou de transporte na empresa.

Gráfico 11: Utilização de aplicativos de entrega de comida ou de transporte na empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Isto significa que 47,80% dos indivíduos já usaram um aplicativo de entrega de comida ou de transporte na empresa, enquanto 52,20% dos indivíduos não usaram. Esta estatística reflete a popularidade crescente dos aplicativos de entrega de comida e de transporte, que estão se tornando cada vez mais frequentemente usados pelas pessoas para facilitar o acesso à comida e ao transporte. A tecnologia está ajudando as pessoas a economizar tempo e dinheiro, tornando-se assim cada vez mais popular.

Sobre o tipo de comunicação, a pesquisa buscou saber quais formatos utiliza a empresa, conforme exposto no gráfico 12.

Gráfico 12: Métodos de comunicação que a empresa utiliza

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Isso significa que, no contexto atual, a comunicação da empresa está sendo majoritariamente feita por meio de mensagens de texto digitais (43,50%), reuniões presenciais (47,80%) e reuniões online ao vivo (17,40%). Entretanto, apenas 39,10% das empresas usam todas essas alternativas juntas como formas de comunicação, enquanto 4,30% delas não usam nenhuma destas opções.

Sobre a intenção desta de descobrir o nível de aceitação que a pessoa tem sobre usar aplicativos como o WhatsApp para melhorar o desempenho no trabalho, os resultados são demonstrados conforme gráfico 13.

Gráfico 13: Uso de aplicativos para aprimorar a produtividade no trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O grau de concordância que a pessoa tem em relação ao uso de aplicativos como o WhatsApp para aperfeiçoar seu rendimento no trabalho, conforme a escala Likert, assim, percebe-se que há um nível de discordância de 0%, enquanto 4,30%, 39,10% e 56,60% mostram uma variação de ligeira concordância a total concordância, respectivamente.

No gráfico seguinte, o propósito é avaliar o conhecimento do entrevistado sobre inteligência artificial.

Gráfico 14: Conhecimento sobre IA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O Gráfico 14 mostra que a maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre Inteligência Artificial, com 95,7% afirmando que compreendem o assunto, enquanto apenas 4,3% não conhecem o tema. Estes resultados sugerem que a maior parte dos entrevistados tem algum nível de familiaridade com Inteligência Artificial.

O gráfico 15 apresenta se o interlocutor acredita que a tecnologia poderia substituir seu trabalho.

Gráfico 15: Preocupação com perda de emprego para IA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A análise do resultado acima indica que a maioria das pessoas não tem preocupação com a perda de emprego para IA. Com 18,20% dos respondentes não se preocupando e 31,80% indicando apenas uma preocupação leve, isso significa que 50% dos respondentes não se preocupam com a perda de emprego para IA. Os 22,70% dos respondentes que indicaram uma preocupação moderada e os 18,20% que indicaram uma preocupação forte somam 40,90% dos entrevistados, indicando que a maioria dos entrevistados não tem uma preocupação forte com a perda de emprego para IA. Em suma, apenas 9,10% dos entrevistados indicaram uma preocupação muito forte com a perda de emprego para IA.

A seguir, a análise tentou determinar se a pessoa entrevistada tem consciência e/ou usa ferramentas de assistente virtual como Alexa, Google Assistente, Siri ou Bixby, de acordo, mostrado no gráfico 8.

Gráfico 16: Uso de assistentes virtuais pelos trabalhadores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Atualmente, é notável a quantidade de pessoas que possuem conhecimento/ usam ferramentas de assistente virtual como Alexa, Google Assistente, Siri ou Bixby. O gráfico 8 mostra 69,60% das pessoas entrevistadas afirmaram conhecer/ usar algum desses tipos de assistentes, enquanto 30,40% disseram não. Isso demonstra que a tecnologia e o uso desses assistentes vêm crescendo com o passar dos anos, pois cada vez mais pessoas conhecem/ buscam o uso desses recursos para facilitar tarefas diárias, como por exemplo, executar alguma atividade, escutar músicas, realizar pesquisas, etc. Além disso, a facilidade de acesso e a alta qualidade desse

tipo de tecnologia também contribuem em para que mais pessoas optem por usar esses assistentes virtuais.

O gráfico 17 mostra se as pessoas já estão familiarizadas com o conceito de Metaverso.

Gráfico 17: Conhecimento sobre o Metaverso

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A maioria das pessoas já estão familiarizadas com o conceito de Metaverso, com 82,60% delas afirmando sim e 17,40% delas negando.

O Metaverso pode proporcionar um avanço no estabelecimento de laboratórios virtuais, elementos necessários em cursos tecnológicos à distância. O uso de simulações em um contexto social - que possibilita a comunicação e a colaboração - e a liberdade do texto e mesmo do hipertexto, que oferece maior envolvimento no ambiente virtual, tem um papel fundamental para que os laboratórios virtuais suplantem os laboratórios presenciais (Schmitt e Tarouco 2008).

Mais adiante, também se examinou se tem como intenção descobrir se a empresa do entrevistado usou o modelo de Metaverso nos últimos 3 anos, que é divulgado no gráfico 18.

Gráfico 18: Utilização do conceito de Metaverso na empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Dessa forma foi constatado que 7,70% dos funcionários das empresas afirmaram terem usado o modelo Metaverso nos últimos 3 anos, enquanto 92,30% não o utilizaram. Isso significa que o modelo Metaverso ainda não foi amplamente adotado pelas empresas da região, embora possa oferecer certos benefícios, como maior interação entre os usuários, melhor experiência do usuário e maior engajamento. Portanto, há uma grande oportunidade para as empresas que querem se aproveitar deste recurso para melhorar a sua presença digital.

A seguir examinou-se se há intenção de descobrir quais são as principais tecnologias envolvidas no desenvolvimento do Metaverso, conforme indicado no gráfico 19.

Gráfico 19: Percepção da relação do Metaverso com demais tecnologias

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A análise do resultado indica que o Metaverso terá um impacto significativo na área de trabalho, com o uso de Realidade Virtual (22,45%), Realidade Aumentada (22,45%), Inteligência Artificial (14,30%), Nuvem (18,36%) e Internet das Coisas (22,45%). Essas tecnologias trarão desafios e oportunidades para profissionais que precisam se adaptar à nova realidade. Sobre a análise das repostas, a Inteligência Artificial pode não ser parte do Metaverso, sugerindo que há um entendimento real do tema.

No próximo gráfico, examinou-se como o Metaverso afetaria a área de trabalho do respondente à pergunta 17 e quais seriam os desafios e oportunidades para a profissão do respondente no contexto do Metaverso, o resultado é mostrado no gráfico 20.

Gráfico 20: Oportunidades e desafios profissionais no Metaverso

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A pesquisa apontou que o Metaverso pode ser visto como um ambiente de oportunidades profissionais, já que 22,71% das respostas indicam isso. Além disso, 27,29% dos entrevistados acreditam que para que a profissão se mantenha relevante no contexto do Metaverso é necessário adquirir novos conhecimentos tecnológicos. Por outro lado, 13,64% afirmam que este novo cenário tecnológico representa uma ameaça para algumas profissões. Dito isto, 9,07% dos respondentes acreditam que o Metaverso está expandindo a demanda por trabalhadores em novos setores e indústrias, e 27,29% acham que é necessário adaptação contínua e flexibilidade para acompanhar o ritmo de desenvolvimento desta tecnologia.

O próximo resultado do gráfico 21 é para avaliar se o entrevistado tem um histórico de uso de aplicações on-line para aprimorar seus conhecimentos e habilidades. Esta informação pode ser útil para avaliar se o entrevistado possui a capacidade ou está disposto a aprender novas ferramentas.

Gráfico 21: Utilização de aplicações online para melhorar a sua base de conhecimento e/ou resolver situações do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A resposta à pergunta acima demonstra uma grande aceitação da utilização de aplicações online para melhorar a base de conhecimento e/ou resolver situações do trabalho. A grande maioria dos respondentes (87%) respondeu "sim", mostrando um interesse na utilização dessas aplicações. Isso indica que muitas pessoas estão conscientes dos benefícios que essas plataformas podem oferecer para aprimorar seu conhecimento e desempenho no trabalho.

A seguir foi observado se os entrevistados usam o alarme do celular para acordar ou lembrar eventos ou reuniões, é mostrado os resultados no gráfico 22.

Gráfico 22: Uso do app alarme para acordar ou lembrar eventos ou reuniões

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Responderam que sim 83% e não 17%, as respostas desta pergunta revelam que a maioria dos entrevistados aprova a utilização do despertador do celular para acordar ou lembrar de eventos/reuniões. Isso pode mostrar que a tecnologia moderna tem se tornado uma ferramenta útil e prática para controle de tempo e compromissos.

Também a pesquisa objetivou descobrir se a pessoa costuma organizar suas tarefas diárias, semanais ou mensais em uma agenda impressa e/ou digital, ou nenhuma das duas opções, conforme gráfico 23.

Gráfico 23: Organização de tarefas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

É notável que a tecnologia tem desempenhado um papel importante na vida das pessoas, pois tem facilitado muitos processos e, neste caso, a maioria das pessoas (47,8%) tem optado por usar alguma forma de tecnologia para organizar seus afazeres diários. Isso indica que muitas pessoas podem estar conscientes dos benefícios que a tecnologia pode oferecer e estão optando por usá-la para ajudar na organização de suas vidas. É possível que os entrevistados notaram que a agenda online tem características como a facilidade de acesso e compartilhamento, além de recursos que não são possíveis em uma agenda física, como lembretes e alertas. Embora 17,40% das pessoas tenham optado por usar apenas uma agenda física, também existem muitas opções de aplicativos e softwares que podem ajudar na organização. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais pessoas estão adotando a agenda online, com 34,80% das pessoas afirmando que usam apenas essa opção. Por outro lado, ainda há 34,80% das pessoas que não usam nenhum dos dois métodos de agenda, o que pode ser algo a considerar para melhorar a eficiência e a produtividade.

No gráfico 24 a análise visa saber se o interlocutor já usou ou utiliza o Google Maps para se localizar ou encontrar a melhor rota para o serviço.

Gráfico 24: Uso de serviço de geolocalização.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A resposta positiva dada pelo interlocutor é um indicativo de que há uma grande adoção da tecnologia do Google Maps para a localização e planejamento de rotas. Esse alto percentual de usuários pode mostrar que essa é uma ferramenta útil e confiável para otimizar o acesso a informações de localização e direções.

Na sequência, a pesquisa buscou saber se, quando não está trabalhando, a pessoa usa aplicativos de lazer como mídia social e jogos digitais para se divertir, conforme demonstrado no gráfico 25.

Gráfico 25: Uso de aplicativos para lazer.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Com base nas respostas, é possível concluir que a maioria das pessoas (82,60%) usam aplicativos de lazer como mídia social e jogos digitais para se divertir quando não está trabalhando. Isso reflete o aumento da adoção da tecnologia para entretenimento, em que aplicativos e jogos digitais são usados como forma de passar o tempo livre.

Sobre a intenção desta de verificar se os *smartphones* são capazes de substituir outros produtos físicos como: câmera, calculadora, relógio, rádio, agenda de contatos, bloco de notas, jornais, etc., e servir como instrumento para melhorar o desempenho no trabalho, como pode observar no gráfico 26.

Gráfico 26: Substituição de produtos físicos por *smartphones* para melhorar desempenho no trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

De acordo com as opiniões, 91,30% acreditam que os *smartphones* podem substituir outros produtos físicos e servir como instrumento para melhorar o desempenho no trabalho. Portanto, parece que a maioria das pessoas acredita que a tecnologia dos *smartphones* oferece diversas vantagens e melhorar a produtividade nos trabalhos.

O gráfico 27 adiante mostra busca verificar se o usuário acessa o seu banco (aplicação financeira) em aplicativo digital para verificar o seu saldo e/ou realizar transferências bancárias.

Gráfico 27: Consulta e transferência bancária online.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Com base nas respostas, pode-se concluir que 100% dos entrevistados usam aplicativos digitais para acessar o seu banco e verificar o saldo ou realizar transferências bancárias. Esta resposta reflete a grande aceitação da tecnologia e dos serviços oferecidos através de aplicativos digitais no setor financeiro.

O próximo gráfico 28 é para descobrir se a pessoa conhece ou já ouviu falar de IOT (Internet das Coisas um conceito em que os aparelhos conectados à internet possuem interação), Ex.: casa inteligente (*Smart Home*), relógio inteligente (*Smartwatch*), fechadura inteligente (*Smart Locks*), telefone inteligente (*Smartphone*), lâmpada inteligente (*Smart Light*).

Gráfico 28: Conhece ou já ouviu falar de IOT (Internet das Coisas)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A base de respostas indica que a maioria das pessoas (47,8% escolhem 4 + 17,4% escolhem 3, resultando em 65,2%) conhece e já ouviu falar de IoT (Internet das Coisas). Isso mostra que a tecnologia está se tornando cada vez mais popular e que as pessoas estão cada vez mais conscientes de suas aplicações. Ainda há um número significativo (35,2%) de pessoas que não conhecem ou não ouviram falar de IoT, indicando que ainda há um longo caminho a percorrer na educação sobre a tecnologia.

O próximo gráfico 29 reflete a opinião sobre a Internet das Coisas (IoT) e seu impacto no desempenho laboral.

Gráfico 29: Satisfação com a IoT (Internet das Coisas) para uso no trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A maioria das pessoas veem a Internet das Coisas (IoT) como algo positivo para o desempenho laboral, com 42,10% das respostas sendo totalmente a favor e 10,50% das respostas sendo parcialmente a favor. No entanto, houve um grupo considerável de respostas que consideraram a IoT como algo negativo para o desempenho laboral, com 5,30% das respostas sendo totalmente contra e 42,10% das respostas sendo parcialmente contra. Embora a maioria das pessoas veja a IoT como positiva, existem ainda aqueles que ainda têm dúvidas sobre os benefícios da tecnologia para o desempenho laboral.

Além disso, foi questionado quais tipos de IoT podem ajudar no ambiente laboral, o resultado é mostrado no gráfico 30 a seguir.

Gráfico 30: Tipos de IOT (Internet das Coisas) que pode(m) ajudar no ambiente de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A pesquisa revelou que os tipos sugeridos de IOT poderiam ajudar no ambiente de trabalho, de acordo com os pesquisados, são principalmente *smartphones*, *smartwatches*, *smartlocks*, carros inteligentes/automatizados, sensores industriais, drones e cidades inteligentes. Estes tipos de tecnologia podem ajudar a melhorar a produtividade, eficiência e segurança no local de trabalho. A pesquisa também mostrou que existem outras tecnologias que podem ajudar a melhorar o ambiente de trabalho, como a casa inteligente, mas esta não foi escolhida como importante o suficiente para ser incluída na pesquisa. Dessa forma os resultados mostraram que os principais tipos de IOT que podem ajudar no ambiente de trabalho são o telefone inteligente (20,00%), o relógio inteligente (16,25%), a fechadura inteligente (10,00%), o carro inteligente/automatizado (7,51%), os sensores industriais (6,25%), os drones (6,25%) e a cidade inteligente (3,75%). Nenhum dos anteriores foi escolhido como importante o suficiente para ser incluído na pesquisa (1,26%).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia tem desempenhado um papel importante na vida dos trabalhadores, pois tem facilitado muitos processos e ajudado na organização de suas vidas. Além disso, a maioria das pessoas aparenta pelas respostas estarem consciente dos benefícios que a tecnologia pode oferecer e estão optando por usar alguma forma de tecnologia para organizar seus afazeres diários para ajudar na forma em que trabalham.

Além disso, das pessoas entrevistadas, algumas mostraram que a tecnologia se tornou essencial como as que usam apenas a agenda online e que a maioria das pessoas conhece e já ouviram sobre inteligência artificial. Portanto, é possível concluir que os softwares podem estar atendendo as novas necessidades e ajudando os trabalhadores a serem mais produtivos.

A tecnologia vem crescendo cada vez mais e sendo aplicada em diversos setores, inclusive no setor financeiro. As empresas que investem em soluções de automação baseadas em operações eficientes, como aplicativos digitais, tendem a obter vantagens financeiras, sendo que os primeiros usuários são normalmente as empresas. Assim, é possível concluir que a tendência é que nas próximas décadas, as empresas estabeleçam programas intrínsecos para suas bases organizacionais, conectando-as a redes que alcançarão fornecedores, consultores e clientes.

Os aplicativos "*smart*" podem ajudar o trabalhador a melhorar seu desempenho no trabalho. Os dispositivos móveis e as tecnologias avançadas permitem que o usuário tenha acesso a ferramentas como: geoposicionamento, anotações, calendário virtual, entre outras, com acesso mais facilitado. Desta forma, o trabalhador pode aproveitar melhor o seu tempo e se organizar melhor com o uso desses aplicativos. Além disso, os *smartphones* e afins, segundo a maioria dos entrevistados, têm a capacidade de substituir outros produtos físicos e ajudar a melhorar a produtividade no trabalho, o que torna essas tecnologias ainda mais úteis.

Assim, a partir da pesquisa deste trabalho, é entendível que a Internet das Coisas (IoT) é vista como positiva para o desempenho laboral pela maioria das pessoas. No entanto, ainda existem aqueles que questionam seus benefícios para a produtividade. Por isso, é fundamental que a Tecnologia da Informação (TI) seja

gerenciada de forma adequada para aproveitar ao máximo os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, a fim de obter vantagens competitivas.

Por conseguinte, em relação ao primeiro objetivo específico de compreender como a utilização de aplicações de dispositivos IoT conectados à internet, pode-se afirmar que foi atendido, pois a partir das análises das pesquisas realizadas foi refletido que no geral a tecnologia IoT pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a melhorar o local de trabalho, sendo que o principal instrumento escolhido foi o celular inteligente, por poder proporcionar a possibilidade de geolocalização, aplicações financeiras e substituir produtos físicos como o bloco de notas e alarme, sendo utilizados por parte dos entrevistados.

A partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que o segundo objetivo de demonstrar como a tecnologia digital está atuando entre os funcionários e a empresa foi atendido, pois foi possível identificar a forte presença no cotidiano. Foi constatado que o Whatsapp é a principal tecnologia digital usada entre funcionários e as empresas, sendo seguido por Google Meet, LinkedIn, Instagram, E-mail, Telefone Fixo, Skype, Facebook (Messenger) e outras.

Da mesma forma, em relação ao terceiro objetivo de identificar a atual opinião acerca da Internet das Coisas (IoT) atuante nas organizações, ele foi atendido, pois a pesquisa revelou que a maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre IoT (65,20%). Além disso, os resultados também sugerem que uma parte expressiva das empresas se comunicam por meio de mensagens de texto digitais, e reuniões online ao vivo. Por fim, ainda foi constatado que a maioria dos entrevistados veem a IoT como algo positivo para o desempenho laboral.

Além disso, a pandemia recente da Covid-19 trouxe novos horizontes estratégicos para as empresas, como as *Deep Techs*, que não inventaram novas tecnologias, mas usaram o que já existia para criar um melhor acesso à demanda e oferta da rede. Isso mostra que a tecnologia pode ser usada para melhorar a eficiência e a produtividade dos trabalhadores e das empresas.

É importante atentar que, embora os benefícios da Internet das Coisas (IoT) para o desempenho laboral sejam reconhecidos, há alguns riscos envolvidos, como vazamento de dados, segurança cibernética, acesso não autorizado, perda de dados e vulnerabilidades tecnológicas que não foram considerados, dito isso, sugere-se para trabalhos futuros realizar mais estudos para avaliar ainda mais seu impacto na relação laboral.

REFERÊNCIAS

BALL, Matthew. **Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite.** Garzanti. Milano, 2022.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial.** Ronald H. Ballou; tradução Raul Rubenich. - 5. ed. - Porto Alegre : Bookman, 2006.

BAUDRILLARD, Jean. **A sociedade de consumo.** Rio de Janeiro: Elfos, 1995.

BRYNJOLFSSON, Erik; PETROPOULOS, Georgios. **O próximo boom de produtividade.** Mit Technology Review, Estados Unidos, 2021

CARVALHO, M. S. R. M. **A trajetória da Internet no Brasil: do surgimento das redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança.** Estudos de Ciência e Tecnologia no Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica.** São Paulo, McGraw-Hill. 1983.

CORRÊA, Henrique L. **Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica /** Henrique L. Corrêa, Carlos A. Corrêa. - 2. ed. - 2. reimpr. - São Paulo : Atlas, 2007.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto /** John W. Creswell ; tradução Luciana de Oliveira da Rocha. - 2. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2007.

DA SILVA, Guilherme Henrique mendes et al. **Aplicação de nanotecnologia em dispositivos digitais.** Etic-encontro de iniciação científica-issn 21-76-8498, v. 12, n. 12, 2016.

FRANCISCO, Eduardo de Rezende; KUGLER, José Luiz; LARIEIRA, Cláudio Luís Carvalho. **Líderes da transformação digital.** 2017.

FRAZIER, Greg; GAITHER, Norman. **Administração da produção e operações**. São Paulo, 2002.

GATES, Bill. **A estrada do futuro** / Bill Gates, Peter Rinearson; tradução Beth Vieira | et al.; supervisão técnica Ricardo Rangel. - São Paulo; Companhia das Letras, 1995.

GORENDER, Jacob. **Globalização, tecnologia e relações de trabalho**. Estudos avançados, v. 11, 1997.

JEHNIFFER, Jaíne. **Maiores empresas do Brasil em 2021: quais são elas?**. Disponível em: <<https://investidorsardinha.r7.com/geral/maiores-empresas-do-brasil/>> Acesso em 22 de junho de 2022.

JUNQUEIRA, Cora Rodrigues et al. **Redes colaborativas em aplicativos móveis: Crowdsourcing no desenvolvimento das cidades inteligentes**. 2017.

KRAIEWSKI, Lee J. **Administração de produção e operações** / Lee Krajewski, Larry Ritzman e Manoj Malhotra; tradução Mirian Santos Ribeiro de Oliveira; revisão técnica André Luís de Castro Moura Duarte e Susana Carla Farias Pereira. -- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica** / Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos. - 5. ed. - São Paulo : Atlas, 2003.

PRADO, Kárys Cristina Diederichs; SANTOS, Patrícia Estevão dos. **Smart Cities: Conceito, iniciativas e o cenário carioca**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola Politécnica, 2014.

SANTAELLA, Lucia. **Mídias locativas: a internet móvel de lugares e coisas**. Revista Famecos, v. 15, n. 35, p. 95-101, 2008.

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana. **Metaversos: novos espaços para construção do conhecimento**. Revista Diálogo Educacional, v. 8, n. 24, p. 519-532, 2008.

SCHMITT, Marcelo Augusto Rauh; TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach. **Metaversos e laboratórios virtuais—possibilidades e dificuldades**. RENOTE, v. 6, n. 2, 2008.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. Edipro, 2019.

SHILLER, Larry, 1953 - **Excelência em Software**; tradução Equipe Flama Informática; São Paulo: Makron Books, 1992.

SILVA, Nelson. **Transformação digital, a 4ª revolução industrial**. Boletim de Conjuntura, n. 8, p. 15-18, 2018.

SILVA, Tarcízio; STABILE, Max. **Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações. Análise de redes em Mídias Sociais**. São Paulo: Uva Limão, p. 237-260, 2016.

TABOADA, Carlos. **Gestão de tecnologia e inovação na logística**. IESDE BRASIL SA, 2009.

TIDD, Joe; BESSANT, Joe. **Gestão da inovação-5**. Bookman Editora, 2015.

VALENTIM, Marta Lígia Pomim et al. **Gestão, mediação e uso da informação**. Cultura Acadêmica, 2010.

VELLOSO, Fernando. **Informática: conceitos básicos**. Elsevier Brasil, 2014.

ZARBINATTI, Vinicius de oliveira. **Desenvolvimento de uma aplicação Android para automatização de vendas em micro e pequenas empresas do ramo de prestação de serviço alimentício**. Centro Universitário Eurípides de Marília, 2015.

APÊNDICE – QUESTIONÁRIO

Esta pesquisa engloba meu Trabalho de Conclusão de Curso em Administração na UFRRJ. Aqui foram elaboradas questões atualizadas para o cenário tecnológico laboral atual, acerca de como as novas ferramentas IoT (internet das coisas) podem ajudar os trabalhadores a produzirem melhor em um ambiente multiconectado. O intuito dessa pesquisa é formular um arquivo que poderá servir de referência em pesquisas posteriores. O questionário é anônimo, você não será identificado (a) e os dados serão utilizados somente para esta pesquisa. Todas as informações serão tratadas com sigilo.

Agradeço desde já a sua colaboração.

1- Indique a sua faixa etária:

- De 18 a 25 anos;
- De 26 a 35 anos;
- De 36 a 45 anos;
- De 46 a 55 anos;
- Acima de 56 anos.

2- Formação - Grau de escolaridade:

- Ensino Fundamental
- Ensino Superior;
- Pós-Graduação;
- Mestrado;
- Doutorado.

3- Tempo de Trabalho na organização:

- Menos de 1 ano;
- Mais de 1 ano;
- Mais de 4 anos.

4- Sexo:

- Feminino;
- Masculino.

5- Quantos funcionários têm na sua empresa?

- De 1 a 10 funcionários;
- De 11 a 30 funcionários;
- De 31 a 100 funcionários;
- Mais de 101 funcionários.

6- Qual o ramo da sua empresa?

- Indústria;
- Comércio;
- Serviços.

7- Qual cidade é a sede da empresa?

- Três Rios;
- Paraíba do Sul;
- Sapucaia;
- Levy Gasparian;
- Bemposta
- Chiador
- Areal

Outro: _____

8- Você possui um smartphone (celular com disponibilidade de acesso à internet)?

- Sim;
- Não.

9- Você teve alguma dificuldade no trabalho acentuada devido à pandemia? Foi possível manter a organização e o funcionamento adequado da empresa?

- Sim, houve dificuldade acentuada, mas foi possível manter a organização e o funcionamento adequado;
- Sim, houve dificuldade acentuada, por isso a organização e o funcionamento declinou;
- Não houve alteração.

10- Qual(is) desses aplicativos a empresa que você trabalha usa para comunicação com os funcionários?

- WhatsApp;
- Telegram;
- Facebook (Messenger);
- LinkedIn;
- Signal;
- Skype;
- E-mail;
- Hangouts;
- Viber;
- Google Meet;

Outro: _____

11- Você já utilizou ou utiliza aplicativo de entrega de comida (como Uber Eats e Ifood) ou de transporte na empresa (como Uber e Taxi 99)?

- Sim;
- Não.

12- Sua empresa se comunica através de:

- Mensagem de texto digital;
- Reunião presencial;
- Reunião online ao vivo;
- Todas alternativas anteriores;
- Nenhuma das alternativas anteriores.

13- Você acredita que é possível melhorar o seu desempenho no trabalho usando aplicativos como WhatsApp para dispositivos móveis?

0 1 2 3 4

Totalmente não Totalmente sim

14- Você conhece ou já ouviu falar sobre a inteligência artificial?

- Sim;
- Não.

15- Caso a resposta anterior for sim, você acredita que sistemas automáticos, no mesmo sentido que a inteligência artificial, poderiam substituir o seu trabalho?

0 1 2 3 4

Totalmente não Totalmente sim

16- Você conhece ou utiliza aplicações de assistente virtual do tipo Alexa, Google Assistente, Siri ou Bixby?

- () Sim;
() Não.

17- Você conhece ou já ouviu falar sobre o metaverso?

- () Sim;
() Não.

18- Se você respondeu à pergunta 17 com sim, sua empresa utilizou o modelo Metaverso em algum momento nos últimos 3 anos?

- () Sim;
() Não.

19- Se você respondeu à pergunta 17 com sim, quais são as principais tecnologias que você acha que estão envolvidas no desenvolvimento do metaverso? (se não, deixe em branco)

- () Realidade virtual (com óculos VR);
() Realidade aumentada (visualização em 3D);
() Inteligência artificial (máquina inteligente);
() Nuvem (armazenamento de dados em uma rede global de servidores);
() IoT - Internet das Coisas (interconexão digital de objetos como relógio e celular).

20- Se você respondeu à pergunta 17 com sim, como você acha que o Metaverso afetaria a sua área de trabalho e quais seriam os desafios e oportunidades para a sua profissão no contexto do metaverso? (se não, deixe em branco)

- () O Metaverso pode oferecer novas possibilidades para a minha profissão, como a criação de novos formatos de conteúdo e interações mais imersivas;
() O Metaverso pode exigir novas habilidades e conhecimentos para a minha profissão, como conhecimento de tecnologias de realidade virtual e aumentada;
() O Metaverso pode representar uma ameaça para a minha profissão, já que algumas tarefas podem ser automatizadas ou realizadas de forma mais eficiente no Metaverso;
() O Metaverso pode ampliar a demanda por trabalhadores da minha profissão, já que novos setores e indústrias podem surgir com o desenvolvimento do Metaverso;
() O Metaverso pode exigir uma adaptação constante e uma abordagem flexível para a minha profissão, já que as tecnologias e as tendências do Metaverso estão em constante evolução.

21- Você já utilizou alguma dessas aplicações online, ou parecidas, para melhorar a sua base de conhecimento e/ou resolver situações do seu trabalho, como Youtube, Udemy, Cursos Online - Sebrae, LinkedIn Learning?

- () Sim;
() Não

22- Você utiliza o despertador do celular para acordar ou lembrar de eventos/reuniões?

- Sim;
 Não

23- Você costuma agendar seus afazeres do dia, da semana ou do mês em uma agenda física ou online?

- Sim, física e online;
 Sim, apenas física;
 Sim, apenas online;
 Não, nenhum dos dois.

24- Você já utilizou ou utiliza o Google Maps para se localizar e/ou encontrar a melhor rota para o serviço?

- Sim;
 Não.

25- Quando após o término do seu serviço quando não está trabalhando, você utiliza aplicativos de lazer como de mídia social e jogos digitais para se divertir?

- Sim;
 Não.

26- Você percebe que o smartphone consegue substituir outros produtos físicos como: câmera, calculadora, relógio, rádio, agenda de contatos, bloco de notas, jornais, etc.? e também podem servir de instrumento com aplicações para melhorar o seu desempenho no trabalho?

- Sim, e podem me ajudar.
 Sim, mas não podem me ajudar.
 Não, mas podem me ajudar;
 Não, e não podem me ajudar.

27- Você acessa o seu banco (aplicação financeira) em aplicativo digital para verificar o seu saldo e/ou realizar transferências bancárias?

- Sim;
 Não.

28- Você conhece ou já ouviu falar de IOT (Internet das Coisas, um conceito em que os aparelhos conectados à internet possuem interação), Ex.: telefone inteligente (*Smartphone*), casa inteligente (*Smart Home*), relógio inteligente (*Smartwatch*), fechadura inteligente (*Smart Locks*), lâmpada inteligente (*Smart Light*).

0 1 2 3 4

Totalmente não Totalmente sim

29- E você vê isso acima como algo positivo ou negativo para o seu desempenho trabalhista?

0 1 2 3 4

Totalmente não Totalmente sim

30- Se a resposta anterior for sim, quais? se não, marque "Nenhum dos anteriores"

- Telefone inteligente (*Smartphone*);
- Casa inteligente (*SmartHome*);
- Relógio inteligente (*Smartwatch*);
- Fechadura inteligente (*Smartlocks*);
- Lâmpada inteligente (*Smartlight*);
- Carro inteligente/automatizado;
- Sensores industriais;
- Drones;
- Cidade inteligente (*Smartcity*);
- Nenhum dos anteriores.